

சங்க இலக்கியம் - ஓர் அறிவியல் பார்வை

Sangam Literature is a Scientific View

முனைவர் க. அமலா கார்த்திகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, கலை மற்றும் மானுட அறிவியல், மீனாட்சி

உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. G. Amala Karthiga, Assistant Professor of Tamil, Faculty of Humanities and Science,
Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2746-3035>

DOI: 10.5281/zenodo.10121807

Abstract

The Sangam literature is a record of the life of the early Tamils and the lifestyle of their life together with nature. Scientific news has not been examined with the love, fame and fame of old Tamilians. If they are analysed scientifically, one can find out the scientific knowledge of ancient Tamils. In explaining that, the article is to be designed. Science is the process of taking us from one level to the next level. Science is a place where we do not have science and we will have to be stagnant. Instead of man, all otherworldly life finds its way through physical organs, man only gets through his thoughts. Some of us are astonished by the scientific knowledge and feeling among the Tamils of today's scientific thought, especially the thinking of astronomy. Today, science, physics, chemistry, biology and medical sciences have multiplied many sectors. This article deals with a study of the way of deciphering the literary songs in the Sangam Age.

Keywords: Sangam Literature, Science, Ecology, Tamil People.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க இலக்கியம் சங்க காலத் தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைகளையும் அவர்கள் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையினையும் எடுத்துரைக்கும் காலக் கண்ணாடியாகவும், அழியாச்சான்றாகவும் விளங்குகின்றது. பழந்தமிழர் வாழ்வில் இடம் பெற்ற காதல், மறம், புகழ் ஆகிய மூன்றும் ஆராயப்பட்ட அளவிற்கு அறிவியல் செய்திகள் ஆராயப்படவில்லை. அவை அறிவியல் பூர்வமாக ஆராயப்பட்டால் பழந்தமிழரின் ஆழமான அறிவியல் அறிவை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதனை விளக்கும் வகையில் இக்கட்டுரையானது வடிவமைக்கப்படவுள்ளது. அறிவியல் என்பது ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்வது. அறிவியல் இல்லையென்றால் ஓர் இடத்தில் நாம் தேங்கி நின்று விடுவோம் ஆக அறிவியல் சமூக முன் நகர்தலை ஏற்படுத்தும். மனிதனை விடுத்து மற்ற உலக உயிர்கள் அனைத்தும் தன் பரிணாம மாற்றத்தை உடல் உறுப்புகளின் வழியே அடைகிறது என்றால் மனிதன் மட்டுமே அவன் சிந்தனை மூலம் அடைகிறான்.

இன்றைய மேனாட்டு அறிவியல் சிந்தனையின் சுவடு கூடப்படாத சங்ககாலத் தமிழர்களிடையே இருந்த அறிவியல் அறிவும் உணர்வும் அதிலும் குறிப்பாக வானவியல் பற்றி கொண்டிருக்கும் கருத்து சிந்தனையும் சில நம்மை வியக்க வைக்கின்றன. இன்றைய நிலையில் அறிவியல், இயற்பியல், வேதியல், உயிரியல், மருத்துவ இயல் என்று பல்துறைகளாகப் பல்கிப் பெருகியுள்ளன. அவற்றை சங்க இலக்கியப் பாடல்களின் வழி விளக்கி ஆய்வதாக இக்கட்டுரையானது அமைகின்றது.

கலைச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், அறிவியல், சூழலியல், தமிழர்.

முன்னுரை

கற்காலத்தில் கூட்டமாகச் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்த மனிதன் தன் உணர்ச்சிகளைச் சைகைகளின் மூலமாகத் தெரிவித்து வந்தான். பின் காலமாற்றத்தால் சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சியடைந்து ஒலிகள் மூலமாகக் கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டான். சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கத்தினைப் பெற்ற மனிதன் தனது அறிவில் தோன்றும் அறிவு சார்ந்த கருத்துக்களை இலக்கியத்தில் தன்னை அறியாமலே வெளிப்படுத்தினான். பண்டைத் தமிழர்கள் அகம், புறம் என்ற வாழ்வியலை மேற்கொண்டு ஒழுகியிருந்தாலும் இடையிடையே அறிவியல் உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் பேரறிஞர்களாக வாழ்ந்துள்ளார்கள். தமிழிலக்கியத்தின் அணையா விளக்காக விளங்கும் சங்க இலக்கியத்தில் பண்டைத் தமிழ்ப்புலவர்கள் தங்கள் பாடலில் அறிவியல் செய்திகளைப் பொதிந்துவைத்துள்ள நிலையை இவ்வாய்வு கட்டுரை எடுத்தியம்புகிறது.

அறிவியல் - ஒரு விளக்கம்

இயற்கைச் சார்ந்த நுண்ணிய பல செயல்பாடுகளை ஆதாரங்களுடன் வெளிப்படுத்தும் மனித அறிவின் வெளிப்பாடே அறிவியல் என்கிறோம். அறிவியல் என்பதற்கு சி. மைக்கேல்சரோஜினிபாய் அவர்கள், "அறிவியல் என்பது புதிய சிந்தனைப் போக்கு எனப்படுகின்றது. மேலும் பொருள் சார்ந்த உலகை விவரிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படும் வழிமுறை என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இயற்கை குறித்த முறைப்படுத்தப்பட்ட மனித அறிவின் திரட்டே அறிவியல்" என்கிறார், மேலும், "உலகில் இருப்பவற்றையும் இயற்கை நியதிகளைக் கவனித்தும் சோதித்தும் நிரூபித்தும் பெறும் அறிவு அல்லது. மேற்குறிப்பிட்ட அறிவை வகைப்படுத்திய ஒரு, துறை, விஞ்ஞானம், "Science or branch of Science" என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி விளக்குகிறது. இன்று மேனாட்டார் "Science" என்று குறிப்பதைத் தான் நாம் அறிவியல் என்று வழங்குகின்றோம். 'சயன்ஸ்' என்ற சொல் 'அறிவு' எனப் பொருள்படும். கிரேக்கச் சொல்லினின்றும் தோன்றியது. பண்டைத் தமிழர்கள் இன்று

தனித்தனியே இருப்பன போன்றே அறிவியல் துறைகளைத் தான் அன்றே பல நிலைகளில் தமது உணர்ச்சிப் பாடல்களில் வடித்து வைத்திருந்தனர் என்பதற்குத் தக்க சான்றுகள் இல்லாது போயினும், அவர்கள் இக்கலைக்களைப் பற்றி ஓரளவு அறிந்திருந்தனர் என்பதற்கும் அவை அவர்களது வாழ்வில் பயன்முறை அறிவியல் துறைகளாகமிளிர்ந்தன என்பதை இவ்வாய்வு கட்டுரை வழி அறிய முடிகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல்

சங்ககாலத் தமிழர்கள் தன்னைச் சுற்றியிருந்த சூழலியலை தனது நுண்ணறிவால் விளக்கியதுடன் தங்கள் வாழ்க்கையை அறிவியல் முறைப்படி அமைத்திருந்தனர். சங்க இலக்கியத்தில் தொல்காப்பியர் வகுத்த முறைப்படி ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆற்றிவு உயிரான மனிதன் வரையிலான கூறுபாடுகளையும் மற்றும் அறிவியல் பிரிவுகளான இயற்பியல், வேதியியல், சூழலியல், உளவியல், பொரியியல், புவியியல், வேளாண்மை, மருத்துவம் முதலிய பல்வேறு துறைகளிலும் பண்டைத் தமிழர்கள் வல்லுநராகத் திகழ்ந்தனர். மேலும், “நிலம், நீர், காற்று, வானம் போன்ற இயற்கைப் பேராற்றல்கள் , விண்மீன்கள், கிரகங்கள், சந்திரன், சூரியன், பெருநெருப்பு ஆகிய ஐந்தின் அளப்பரிய ஆற்றல்கள் பற்றிக் குமட்டுர்க் கண்ணனார் பாட்டிசைத்துள்ளார். இதன் மூலம் சங்ககால மக்கள் அறிவியல் பற்றித் தெரிந்துள்ளனர்” என்பதை (இரா.தேவி 181) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சூழலியல்

இயற்கைச் சார்ந்த அறிவைப் பெற்றிருந்தச் சங்கத் தமிழ்ப் புலவர்கள் தன் உணர்ச்சிப் பாடல்களில் சூழல்களுக்கும் அவற்றில் வாழும் உயிரினங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துப் பல பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். இதனையே, அறிவியல் அறிஞர்கள் இன்று Ecology என்று அழைக்கின்றனர் சி.மைக்கேல் சரோஜினிபாய் அவர்கள். "ரெய்ட்டர் என்ற ஜெர்மானியரால் உருவாக்கப்பட்ட 'Oikology' என்ற கிரேக்கச்சொல்லில் இருந்து தோன்றியதே உயிரின வாழ்க்கைச் சூழலைக் குறிக்கும் சொல் Ecology இச்சொல் உயிர்ச்சூழல், சூழலியல் என்றழைக்கப்படும். நமக்குப் பயன்படும் தாவரங்கள், உயிரினங்கள் ஆகிய அனைத்தும் சூழலியலுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது" என 'Ecology' என்ற சொல்லுக்கு விளக்கமளித்துள்ளார். சங்ககால மக்கள் புவியியல் கூறுகளுக்கேற்ப தங்கள் வாழ்க்கையினை அமைத்துக் கொண்டார்கள்.தாங்கள் உயிர்வாழும் சூழலுக்கேற்ப நிலங்களைக் குறிஞ்சி, முல்லை,மருதம், நெய்தல், பாலை என்று ஐந்து வகையாகப் பிரித்துக் கொண்டதுடன் அதனை முதல், கரு, உரி என்றும் வகுத்துக் கொண்டனர். இயல்பில் இம்மூன்றுமே அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. முதல் புவியியல் சார்ந்ததாகவும், கரு உயிரியல் சார்ந்ததாகவும், உரி உள்ளம் தொடர்பான (உளவியல்) ஒழுக்கம் சார்ந்ததாகவும் அமைகின்றன. இச்சூழலியலில் ஐந்திணைகளிலும் சூழலுக்கேற்ப வாழும் உயிருள்ளவற்றின்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

தன்மை, வளர்ச்சி, வதியும் இடம், மேற்கொள்ளும் உணவு என அவற்றின் பல்வேறு படித்தரவளர்ச்சி நிலைகளைக் கூறுகிறது.

உயிரினங்கள்

உயிரியல் என்பதற்கு க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, "உயிர் வாழ்வன பற்றிய அறிவியல்" என்கிறது. பழங்கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில் விலங்கியலின் தந்தை என மதிக்கப்படுகிறார். இவர் விலங்குகளைப் பற்றி மக்களிடம் திரண்டு இருந்த தகவல்களை முதன்முதலில் தொகுத்து தந்தவர். தொன்மை கிரேக்க நாட்டில் பிறந்த 'Zoology' எனும் சொல் பின்னர் ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்திலும் விலங்கியலைக் குறிக்கும். பொதுச்சொல்லாகப் பயன்படலாயிற்று. விலங்கியலில் செந்நாய் வலிமை வாய்ந்த ஒரு காட்டு விலங்கு. செந்நாய் குறிப்பிடுவதைப் போலவே இவ்விலங்கின் உருவம் மற்றும் செயல்பாடுச்சுட்டப்பட்டுள்ளது.

வளையிற்றுச் செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்குக்**கள்ளி அம்கடத்திடைக்கேழல் பார்க்கும்****வெஞ்சுரக் கவலை நீந்தி (ஐங்., பா. 323)**

என்று இதில் கருவுற்ற பெண் நாய்க்குத் தன்னுடைய வலிமையால் கூரிய பற்களையுடைய ஆண் நாய், காட்டுப்பன்றியை வேட்டையாடி இரையாக்கும் நிகழ்வு சுட்டப்பட்டுள்ளது. 'இறைச்சி' என்ற உத்தியின் அடிப்படையில் இந்நிகழ்வு கொடுக்கப்பட்டாலும் விலங்குகளின் தன்மைக் குறித்த அறிவியல் சார் கருத்தாகவே உள்ளது. மேலும், "உயிரியல் துறை பற்றிய சிந்தனையும் தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறப்புற அமைந்துள்ளதைத் தொல்காப்பியம் மூலம் உணரலாம். ஒரு செல்லானது, செல் பிரிதலின் மூலம் பல்கிப் பெருகிப் பல உயிர்கள் உருவாகின்றன. பல செல் உயிர்களில் ஒரு செல்லே எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொரு வேலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட செல் தொகுப்பு செல் தொகுப்புகளால் செய்யப் பெறுகின்றது என்பது உயிரியல் கொள்கை" என்று (கிருஷ்ணன்) குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், "தன் தலைவனின் அரவணைப்பை இழந்தால் காதலும் அழிந்து போகும் என்று ஒரு தலைவி ஏங்குகிறாள். இதில் ஓர் உயிரியல் கருத்து இடம் பெறுகிறது. அதாவது தாயால் காக்கப்படாத ஆமை பார்ப்புபோலத் தானும் இறந்துபடப் போவதாகத் தலைவி உரைக்கிறாள். இதன்மூலம் ஆமையின் இனப்பெருக்கம் குறித்த செய்தி கிடைக்கிறது. ஆமை நீர்நிலையை அடுத்த மணற்பாங்கான பகுதியில் முட்டையிடும். ஆயின் அடை காக்காது. வெயில் சூடுபட்டு அதிலிருந்தே குஞ்சு வெளிப்படும். பின் வந்து தன் குஞ்சுகளைப் பேணி வளர்க்கும்." என்று (மயிலம் இளம்முருகு, பக்கம் 3) குறிப்பிட்டுள்ளார்.

யானை

நிலத்தில் வாழும் விலங்குகளில் உருவத்தில் பெரியதும் வலிமையும் வாய்ந்ததுமான

விலங்கு யானை. இது தனக்குப்பசி எடுக்கும் போது பெரும்பாலும் வேங்கை மரத்தையே நாடும் என்ற அறிவியல் உண்மையைச் சங்கப்புலவர் சுட்டியுள்ளார்.

வன் சுவல் பராரை முருக்கிக்கன்றொடு

மடப்பிடிதழீ இய தடக்கை வேழம்

தேன் செயச் பெருங்கிளை இரிய வேய்கைப்

பொன்புரை கவனம் புறந்தருபு ஊட்டும். (நற்., பா. 202)

என்ற யானையின் தன்மையை நற்றிணைச் சுட்டியுள்ளது. வலிமை மிக்க ஆண்யானை வேங்கை மரத்தின் கிளையை ஒடித்துக் தழைகளைத் தன் கன்றுக்கும் பெண் யானைக்கும் உணவாகக் கொடுத்ததை இப்பாடல்வரிகள் உணர்த்துகின்றன. காட்டில் வாழும் மற்ற உயிரினங்களுக்கு தனது நுகர்வுதிறதாலும் சூழல் அறிவாலும் வாழிடத்தையும் வழித்தடத்தையும் உண்டாக்கிய பெருமை யானையே சாரும்.

பெரிவரித்தடக்கை வேதல் அஞ்சி

சிறு கண் யானை நிலம் தொடல்செல்லா

வெயில் முளிசோலைய வேய் வரி சுரனே (ஐங்., பா. 327)

என பாலையின் அதிகம் வெப்பம் காரணமாக சிறிய கண்ணுடைய யானை அந்நிலையில் தாங்காது தனது நீண்ட துதிக்கையை நிலத்தில் தோய்க்காது செல்லும் குணநலன் சொல்லப்பட்டது மற்றும் இத்தகைய கொடிய வெப்பத்திலும், மூங்கில் நிலைத்திருக்கும் தன்மைப் படைத்தது என அடிப்படையில் உயிரினங்களின் சூழல் தன்மை விளக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவையினங்கள்

சங்க இலக்கியத்தில் விலங்குகளைப் போல் பறவைகளும் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன. இவற்றின் தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிநிலைகளைக் காண்பது உயிரியல் என்ற பிரிவுக்குள் வரும்.

மயில்

மயிலின் உணவாக செந்நெல்லை உட்கொள்ளும் நிலையும் வதியும் இடம் பற்றியுமான குறிப்பு புறநானுற்றில் கிடைக்கிறது. செந்நெல் உண்டபைந்தோட்டுமஞ்ஞை (புறம்., பா. 34) மயிலின் வளர்ச்சிப்படி நிலையையும் அதன் உடலின் மாற்றத்தையும் சங்கப்புலவர் சுட்டியுள்ளார். கான மஞ்ஞை யுகுத்தபீலி என மனிதனைப் போல மயிலுக்கும் முடி உதிரும் நிகழ்வை உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் விளக்கியுள்ளார்.

கிளி

அடர்ந்த காட்டில் மரப்பொந்துகளில் வாழக்கூடியது. இப்பறவைப் பற்றி தொல்காப்பியர், முல்லை நிலத்தில் அதிகம் வாழ்பவை என்றும் "கிளந்தவாறு கிளித்தலே"

கிளியின் இயல்பாகும் என்றும் காட்டியுள்ளார். புறநானூற்றில் மருதன் இளநாகனார்; கிளி வாழக்கூடிய சூழலை,

கிளி மரிஇய வியன் புனத்து

மரன் அணி பெருங்குரல் அறையன் ஆதலின் (புறம்., பா. 138)

என்று பாடுகிறார். மேலும் அகம் சார்ந்த நூலான ஐங்குறுநூற்றில் கபிலர் கிளிப் பற்றிக் குறிப்பாக அது என்ன உணவை மேற்கொள்ளும் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும்

கிள்ளை வாழியபலவே (ஐங்., பா. 281)

நீர்வாழ் உயிரினங்கள்

உலகத்தில் நான்கில் மூன்று பகுதி நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. நீரில் வாழும் உயிரினங்கள் பலதரப்பட்ட தாய் இருக்கும். அதில் குறிப்பாக அமைவது மீன் இனமேயாகும். இதனைப் பற்றிய செய்திகளை அதனுள் இருக்கும் வகைகளைச் சங்க இலக்கியப் புலவர்கள் நெய்தல் நிலம் வழி முன் வைக்கின்றனர்.

மீன் இனம்

“கயல், கெண்டை, சேல் ஆகிய மீன்கள், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை என்று விலங்கியலார் கூறுவர். இவை உருவத்தாலும், வண்ணத்தாலும், துள்ளிப் பிறழும் தன்மையாலும் ஒப்புமையுடையது” என்று மீன் இனம் பற்றி மா.மீனாட்சி சுந்தரம் பகர்கின்றார். உறழ் வேலன்ன ஒண்கயல் (புறம்., பா. 249) என்கிறது கயல்மீன் பற்றி சங்க இலக்கியம். அதேபோன்று “விரால் மீனும்” அதிக முக்கியத்துவத்துடன் சுட்டப்பட்டுள்ளது. இம்மீன் நீருக்கு வெளியே நீண்ட நேரம் உயிருடன் இருக்கும் தன்மையுடையது. இம்மீனின் பண்புகளைப் போலவே ஆஸ்திரேலியாவில் ஒருவகை “நுரையீரல் மீன்” (Lung Fish) இருப்பதை விலங்கியல் அறிஞர்கள் முன் வைக்கிறார்கள்.

தாவரங்கள்

இயற்கைச் சார்ந்த அறிவியல் செய்திகள் அதிகம் திணை இலக்கியத்தில் இடம்பெறுகிறது. “தாவரங்களைப் பற்றி விவரிக்கும் அறிவியல் துறை” என்கிறது க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி. தாவரவியல் அறிஞர்கள் தாவரங்களுக்கு உற்று உணரும் தன்மை உண்டு என்கிறார்கள். இதனையே தொல்காப்பியர்,

புறக் கா முனவே புல்லென மொழிப

அகக் கா முனவே மரமென மொழிப (மரபியல், நூ. 1579)

தாமரை

சங்க தமிழர்களின் உளம் கவர்ந்த மலர் தாமரை. நூல்களில் 82 இடங்களில் தாரைப்பூ சுட்டப்பட்டுள்ளது. சங்கப் புலவர்களும் அம்மலரைக் கூர்ந்து ஆழ்ந்து கவனித்த படுமரத்து

மோசிக் கொற்றன். இப்பூவை எவ்வித அங்க வருணனைக்கும் பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும், அற்புதமான அறிவியல் உண்மையைப் பொதிந்து உரைக்கிறார். காதலன் ஒருவன் பொருள் ஈட்டுவதற்காகத் தன் காதலியைப் பிரிந்து வேற்றுருக்குச் செல்ல நினைக்கையில் கடமையை முன் நிறுத்தி பிரிந்து செல்லத் துடிக்கிறது ஒருமனம். காதலியைப் பிரியமனமில்லாத அவனுடைய இன்னொரு மனம் தடுக்கிறது.

மன் உயிர் அறியாத்துன் அரும் பொதியில்

சூருடைஅடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப,

வேனிலானேதண்ணியள் (குறு., பா. 376)

காதலியைப் பிரிந்து என்னால் வர முடியாது. அவளை பிரிவதற்கரியன் என்று தன் நெஞ்சுக்குச் சொல்வதாய் உள்ளது. இப்பாடல், வேனில் காலத்தில் அவளை அணைத்தல் பொதிகை மலைச் சந்தனம் போன்று குளிர்ச்சியாகவும், பனிக்காலத்தில் தாரையின் உட்பகுதியிலுள்ள இளஞ்சூடு போலக் கதகதப்பாகவும் இருக்கிறாள் என்று இப்புலவர் சொல்லோவியமாய் தீட்டியுள்ளார். இப்பாடலில் இரண்டு அறிவியல் உண்மைகளைப் புலவர் புலப்படுத்துகிறார்.

1. தாமரைப்பூ மாலையில் வெப்பத்தைத் தன்னுள் தேக்கி வைத்திருக்கும்.

2. மாலையில் கதிரவனின் ஒளிவிலகல் (அ) வளைவு தோன்றும்.

சில வகைப் பூக்கள் இரவில் வெப்பம் கொண்டதாக இருக்கும் என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இவ்வகைத் தாவரங்களை வெப்ப உற்பத்தி தாவரங்கள் என்று சுட்டுகின்றனர். தாமரை இவ்வகைச் சார்ந்தது. இரவிலே தாமரை மலர் 30 டிகிரிவரை வெப்பத்தோடு இருக்கும் என்று ஆய்வுகள் சொல்லுகின்றன. இந்த வெப்பம் மணத்தைப் பரப்புவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. உயிரினங்களுக்கு அழைப்பாகவும் அமைக்கிறது.

...பனியே

வாங்குகதிர் தொகுப்பக் கூம்பி, ஐயென,

அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை

உள்ளகத்தன்ன சிறு வெம்மையளே (குறு., பா. 397)

என மாலையில் தாமரைப்பூ வெப்பத்தோடு இருக்கும் என்னும் கருத்தைச் சங்கப்புலவர் கூறுவது ஆழ்ந்து கவனிக்கத்தக்கது.

ஆல் (ஆலமரம்)

'ஆல்' என்பது ஆலம் விழுவதைக் குறிக்கும்.

சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை

மதலையாய் மற்றதன் வீழுன்றி யாங்கு (நாலடி., பா. 197)

ஆலமரத்தின் வேரானது செல்லால் அரித்து தின்னப்பட்டு வீழ்கின்ற நிலையிலும் அந்த விழுதானவை அவற்றைத் தாங்கிக் கொள்ளும் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கிறது நாலடியார்.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlls.com**மருத்துவம்**

பண்டையக் காலத்தில் இயற்கைச் சார்ந்த மருத்துவம் பயன்பாட்டில் இருந்தது. நோயைக் கண்டறிவதற்கு முன் மனித உடல்களை அதன் தன்மைக்களுக்கேற்ப பிரித்து வைத்திருந்தனர். பசலை நோய் வருவதன் காரணத்தையும் நோய் இன்னது என்பதையும் ஐயமறத் துணிந்து மருந்து அளித்து குணமாக்கும் வழிமுறைகளை அன்றே சங்கப்புலவர்கள் செய்துள்ளனர். குறிப்பாக அகம் சார்ந்த நூலில் அதிகம் பசலைநோய் பற்றிய குறிப்பு இடம்பெறுகிறது.

அலர்வாய் அயலிற் பெண்டிர் பசலை பாட**ஈங்கா கின்றால் தோழி (நற்., பா. 378)****நறுநுதல் பசத்தல் அஞ்சி (நற்., பா. 1)****நேய்தந்தனனே தோழி****பசலை ஆர்ந்த நம் குவளையம் கண்ணே (குறு., பா. 13)**

என பசலை நோயைக் கண்டுபிடித்து அதற்குக் காரணத்தையும் குறிப்பாகப் பெண்களுக்கே உரித்தானதாகச் சுட்டியுள்ளார்கள். சங்கப்புலவர்கள் இந்நோய் பற்றி சி. சுப்பிரமணியன் விளக்கமளிக்கிறார். "பசலை எனும் ஒருவகை குறுகிய காலத்தோலின் நிறமாறுபாட்டு நோயினைப் புலவர்கள் குறித்திருக்கிறார்கள். இது பெண்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய நோயாகவும் உரைத்திருக்கிறார்கள். நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் மனித வளர்ச்சிக்கு உதவும் நீர்களின் வேதியியல் வினை நிகழ்வால் ஏற்படும் மாறுபாடாக இருக்கலாம் என்று பெண் மருத்துவ அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். உடலில் குருதியோட்டத்தின் அளவில் சிறிதுகுறைந்தால் தான் தோலின் நிறம் மாறுபடும் என்று மனிதத் தோலியல் வல்லுநர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர். இதனைக் 'குருதிக் குறைபாட்டு நோய் அல்லது 'ரத்தசோகை' என்று அழைக்கலாம். இதை கூர்ந்து நோக்கும் போது அறிவியல் துறைகளுள் ஒன்றான மருத்துவம் சங்க இலக்கியத்தில் இருப்பது உறுதிப்படுகிறது. கருவுற்ற பெண்கருவுற்ற பெண்களின் வயிற்றில் ஒருவகையான முடிவளரும் என்றும் அது ஐதுமயிர் (பொருநர்ஆற்றுப்படை) என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டது என்று கூறும் போது நுணுக்கமான மருத்துவ முறையைச் சங்க மக்கள் கையாண்டுள்ளதை அறிய முடியுகிறது. மேலும் சங்கநூல் கருவுற்ற பெண்ணிற்கு உடலில் தோன்றும் மாற்றங்களையும் சுட்டுகிறது.

நின்நாட்டு**வயவுறு மகளிர் வேட்டுனின் அல்லது****பகைவர் உண்ணாஅருமண்ணினையே (புறம்., பா. 20)**

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் பகுதியில் கருவுற்ற பெண்மண்ணையும், புளிப்புச் சுவையுடைய பொருள்களையும் விரும்பி உண்பது புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், நோயற்ற வாழ்வே

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlls.com

குறைவற்ற செல்வம் என்பர். உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நலமுடன் வாழ முடியும். நீர்வேட்கைத் தீர்க்கும் பொருட்டு அக்காலத்தில் மூவகை மருந்தாக நெல்லிமரம் பயன்பட்டது. நெடுந்தாரம் வந்த நீர்வேட்கை மிக்க புதியவர்கள் உயிரைப் போகாது தடுக்க நெல்லிக்காயை சுவைத்தனர். நீர்ச்சத்து நிறைந்த தாவரங்களுள் நெல்லிமரம் ஒன்றாகும்.

...நெட்ஞ்சேண் வந்த நீர்நசை வம்பலர்

செல்லுயிர் நிறுத்த சிவைக்காய் நெல்லி (புறம்., பா. 271: 5-7)

இந்நெல்லிக்கனியை நீண்ட நாள் உயிர்வாழும் பொருட்டு ஒளவைக்கு அதியமான் வழங்கினான் (புறம்., பா. 97) என்ற செய்தியை (ப. ஜெயகிருஷ்ணன்) என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உளவியல்

உளவியலும், மருத்துவத்துறை சார்ந்ததாகும் உள்ளத்தினுள் அமையும் உணர்வுகளை அதன் தன்மைகளை விளக்குவதாய் உளவியல் அமைகிறது. இந்நிலை ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் ஏற்ற வகையில் சூழலுக்கேற்ப பல மாறுதல் உடையதாய் அமைகிறது. இதனை, அறிவும் உள்ளமும் அவர்வயிற் சென்றன (நற்., பா. 64) என்ற நற்றிணைப் பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

உறக்கம்

உறக்கமும் ஒருவகையில் உளவியல் சார்ந்த மனம் தொடர்பான அறிவியல் கூறு ஆகும். மனத்தில் நிறைவு இன்மையே உறக்கமின்மைக்குக் காரணம். சங்க இலக்கியத்துள் 'நல்ல' என்ற அடைமொழிக்கு உரித்தான குறுந்தொகையில் அம்மூவனார் பாடிய பாடலில் உறக்கமின்மை கொடுமையானது என்றும், உறக்கத்தின் உயர்வையும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

யார் அணங்குற்றனை கடலே பூழியர்

சிறுதலை வெள்ளைத் தோடு பரந்தன்ன

நள்ளென் கங்குலம் கேட்கும் நின்குரலே (குறு., பா. 163)

மற்றும் உறக்கமின்மைக்குரிய காரணத்தையும் சங்கப்புவலவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கவலை யாத்த அவல நீளிடைச்

சென்றோர் கொடுமை ஏற்றி துஞ்சா

நோயினும் நோய் ஆகின்றே (குறு., பா. 224)

நெஞ்சோடு கிளத்தல்' என்ற சங்க நிகழ்வும் உளவியலுடன் தொடர்புடையதாகும்.

பெரியியல்

பெரியியலும் அறிவியல் துறைகளுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. பெரியியலில் பல பிரிவுகள் உள்ளன. இப்பிரிவுகளுள் ஒன்றான கட்டடம் (Civil) தொடர்பான பெரியியல் சார்ந்த கருத்தை நெடுநல்வாடையில் காணமுடிகிறது.

வானுற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின்

வேனில் பள்ளித் தென் வளி தருவம் (நெடு., பா. 60)

எனமாட மாளிகைகளின் தோற்றம் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மேலும் கட்டடத்தை வலிமையுடன் நிலைத்திருக்கும்படி அமைத்த செய்திகளையும் நெடுநல்வாடையில் காணலாம்.

மணி கண்டன்ன மாத்திரள் திண்காழ்

செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ்சுவர் (நெடு., பா. 101)

நெடுநல்வாடையைப் பாடிய நக்கீரர், சங்ககால மக்கள் நுட்பத்துடன் திசையறிந்து ஆராய்ந்து பல கூறுகளாகக் கட்டடங்களை அமைத்தனர் என தன் பாடல் அடிகளில் கூறுகையில் சங்க இலக்கியத்தில் பெரியியல் சார்ந்த செய்தி இருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

இயற்பியல் விதிகள்

இயற்பியல் என்பது, "பொருள்களின் தன்மை, இயற்கைச்சக்திகளின் இயக்கம் முதலியவற்றை விவரிக்கும் அறிவியல்துறை என பொருள் தருகிறது க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி. நியூட்டன் 'விசை' என்பதற்குக் கொடுத்த விளக்கத்தின்அடிப்படையில் சங்க இலக்கியப் பாடல் அமைந்துள்ளது.

நீரிமிகிற் சிறையுமில்லை தீமிகின்

மன்னுயிர் நியூற்றும் நிழலும் இல்லை

வளி மிகின் வலியும் இல்லை (புறம்., பா. 51)

நியூட்டனின் முதல் விதிப்படி ஓய்வு நிலையில் அல்லது இயக்கத்தில் ஒரு பொருளில் மாற்றம் ஏற்படச் செய்யும் போது கிடைக்கும் ஆற்றல் விசையெனப்பட்டது. இப்பாடலில் நீரின் தன்மையில் மாற்றம் அதாவது திடீர் வெள்ளம் காரணமாக ஏற்பட்ட வேகம் சொல்லப்படுகிறது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியம் காதலையும், வீரத்தையும் பெரும்பாலும் பாடுப் பொருளாகக் கொண்டு இருப்பினும் இதில் அறிவியல் செய்திகளைப் பல வகையிலும் பயன்படுத்திய புலவர்கள் தாம்கூற வந்த கருத்துகளைக் குறிப்பாகவும், வெளிப்படையாகவும் தெரிவித்தமையை அறிய முடிகிறது. அறிவியல் என்ற சொல் தமிழிலக்கியத்தில் குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை என்றாலும் அறிவியல் பற்றிய செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளதை இக்கட்டுரை விளக்கியுள்ளது.

துணை நூற்பட்டியல்

[1] கு.வெ பாலசுப்பிரமணியன். அ.மா பரிமணம்., (ப.ஆ.) அகநானூறு மூலமும் உரையும், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு 2004.

- [2] இரா. சாரங்கபாணி. *இயற்கை விருந்து*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு, 1991.
- [3] இரா.தேவி. “சங்க இலக்கியம் உணர்த்தும் அறிவியல்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ்* (ISSN: 2454-3993), மலர் 2, இதழ் 1, ஜூலை, 2017.
- [4] எஸ். சோமசுந்தரம். *மருத்துவத் தாவரவியல்*. இளங்கோவன் பதிப்பகம், பாளையங்கோட்டை, 1997.
- [5] கிருஷ்ணன். “இலக்கியத்தில் அறிவியல் கோட்பாடுகள்.” *முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழ்* ISSN: 2454-1991. www.muthukamalam.com/essay/literature/p1.html 30 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] கு.வெ பாலசுப்பிரமணியன். அ.மா பரிமணம்., (ப.ஆ.) *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி). லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [7] இராம.குரு மூர்த்தி., (ப.ஆ.) *சங்க இலக்கிய சிந்தனைகள்*. தொகுதி - 2 மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், முதல் பதிப்பு - 2009.
- [8] சி.சுப்பிரமணியன். *சங்க இலக்கியம் சில பார்வைகள்*. பாரி புத்தகப் பண்ணை, 90 பிராட்வே, சென்னை - 108.
- [9] கு. வெ பாலசுப்பிரமணியன். அ.மா பரிமணம்., (ப.ஆ.) *நற்றிணை, மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி). லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2004.
- [10] ப. ஜெயகிருஷ்ணன். “சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் செய்திகள்.” *வல்லமை மின்னிதல்*, ISSN: 2348- 5531, www.vallamai.com/?p=85650 30 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [11] பி.எல். சாமி. *இலக்கியத்தில் அறிவியல்*. சேகர் பதிப்பகம், எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை.
- [12] கு. வெ பாலசுப்பிரமணியன்., அ.மா பரிமணம்., (ப.ஆ.) *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி).லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2004.
- [13] மயிலம் இளம்முருகு. “சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல்.” *தமிழ்ச்சங்கமம் இதழ்*, 2018. www.tamilsangamam.in/2018/08/blog-post_31.html 30 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] மு.வரதராசன். *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. சாகித்ய அகாடமி, 22 ஆம் பதிப்பு - 2008.
- [15] வே.நெடுஞ்செழியன். *தமிழர் கண்ட தாவரவியல்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2005.

References

- [1] K.V. Bala Subramaniam. A.M.Parimanam. *Agananooru Moolamum Uraium*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [2] R.Sarangabani. *Iyarkai Virunthu*. Manivasakar Pathippagam, Chennai, 1991.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [3] R. Devi. “Sanga Ilakkiyam Unarthum Ariviyal.” *Sanlax International Tamiliyal Aaivithal*, Malar 2, Ithal 2, July 2017.
- [4] S.Somasundaram. *Maruthuva Thavaraviyal*. Ilangovan Pathippagam, Palayankottai, 1997.
- [5] Krishnan. “Ilakkiyathil Ariviyal Kotpadukal.” *Muthukamalam Pannattu Tamil Aaivithal*, ISSN: 2454-1991 www.muthukamalam.com/essay/literature/p1.html Accessed on 30 August 2023.
- [6] K.V. Bala Subramaniyan. A.M.Parimanam. *Kurunthokai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [7] Rama.Gurumoorthy. *Sanga Ilakkiya Sinthanaikal*. Thoguthi 2 Meiyappan Pathippagam, Sithambaram, 2009.
- [8] S.Subramaniyan. *Sanga Ilakkiyam Sila Parvaikal*. Pari Puthaga Pannai, Chennai, 600108.
- [9] K.V. Bala Subramaniyan. A.M.Parimanam. *Natrinai Moolamum Uraium*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [10] P.Jayakrishnan. “Sanga Ilakkiyathil Ariviyal Seithikal.” *Vallamai Minnithal*, ISSN: 2348 – 5531 www.vallamai.com/?p=85650 Accessed on 30 August 2023.
- [11] P.L.Saami. *Ilakkiyathil Ariviyal*. Sekar Pathippakam, MGR Nagar, Chennai.
- [12] K.V. Bala Subramaniyan. A.M.Parimanam. *Purananooru Moolamum Uraium*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [13] Mayilam Ilammurugu. “Sanga Ilakkiyathil Ariviyal.” *Tamilsangamam Ithal*, 2018. www.tamilsangamam.in/2018/08/blog-post_31.html Accessed on 30 August 2023.
- [14] M.Varatharasan. *Tamil Ilakkiya Varalaru*. Sahithya Academy, 22nd Pathippu, 2008.
- [15] V. Nedunchezhiyan. *Tamilar Kanda Thavaraviyal*. Ulaga Tamil Araichi Niruvanam, Chennai, 2005.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.